

СТРЕССТІК, ЯҒНИ КҮЙЗЕЛІСТІ ЖАҒДАЙДА ӨЗІҢІЗДІ БАСҚАРА БІЛЕСІЗ БЕ?

Атаева Жанат Калназарқызы

Тәжірибелік психология және психотерапия Еуразиялық Институтының аккредитациядан өткен тәжірибелі психолог. «Ой және Сөз арқылы өмірімді жақсы жағуына өзгерттім» атты кітаптің авторы, дағдарысты жағдайлардың психотерапевт маманы, коуч, арт-терапия маманы.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029597>

Аңдатпа. Қазіргі жиырма бірінші ғасырдың ақпарат заманында адамның маңызды ерекшеліктерінің бірі өзін-өзі басқара алуы, атап айтқанда өзінің сезімдерін саналы түрде басқара алуы, бастысы күйзелісті жағдайдан шыға білуі. Дана халқымыздың «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген сөзі бар, сол сияқты өзіне, өзгеге, айналадағы адамдарға зиянын тигізбеу, денсаулыққа кесірі тимей, жұмысын жақсы атқарып жүру және бақытты өмір сүру үшін стрессті басқара алу әр адамның міндеті деп ойлаймын.

Негізгі сөздер: стресс, стресстік жағдайлар, педагогикалық конфликт, педагогикалық шешім

Стресс (күйзеліс) – қазіргі таңда жиі айтылатын сөзге айналды. Бұрындары мұндай сөздерді естімеуші едік. Ал қазір екінің бірі күйзеліске душар болып жатады. Кез келген адаммен сөйлесіп отырсаң, әңгімесінен «күйзеліп жүрмін, стресс алдым не болмаса ол күйзеліп жүр» дегенді жиі құлағымыз шалады.

Біздің ғасырдың өзін «стресс ғасыр» деп айтып жатады. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша, барлық аурудың дамуына стресс себепші болады екен. Қай ауруды айтсаң да, ең бастапқы стресстен басталады, яғни сол уақыттағы жай-күйін басқара алмағандықтан. Қазіргі таңда аурудың түрі көбейіп кеткен және ол стресспен байланысты болады екен. Сонда адам стрессті басқара алмайды ма? Егер стрессті басқара алмаймын деген адамдар бар болса, онда жағымсыз сезімдердің адамды басқарып кеткені өкінішті-ақ... Сонда бұның амалы жоқ па?-деп, қаншама адам таң қалады, ал кейбір адамдар бұған мән бермейді, бұны елемейді де.

Ең алдымен стрес дегеніміз не, осы туралы талқылап көрейік. Стресс (ағыл. stress, орысша стресс, қазақша күйзеліс) тылсым күш, қатты күйзелу, абыржу, мөлшерден тыс ширақтылық деген сияқты бірнеше мағынаны қамтитын жалпылама сөзбен айтылған адамның ерекше күйі. Ғалымдардың айтуы бойынша үрей, қорқынышқа не болмаса зорлық-зомбыға, жағымсыз жағдайларға дене мүшелері, органдар тітіркенеді. Ағзаға қатты күш түсіретін күнделікті қарбаластың әсерінен адамның көңіл-күйі нашарлайды, басқа да белгілер пайда болады, содан психикалық, физикалық, эмоционалдық және химиялық реакциясы болады. Ғылымға ең алғаш осы ұғымды енгізген канадалық физиолог Ганс Селье. Оның анықтамасы бойынша, стресс – өте жағымсыз әсерлерге жауап ретінде туған организмнің қалыпсыз бейімделу әрекеттерінің жинағы. Ал кейбір ғалымдардың «стресс – ол жақсы жаққа өзгеруге де әсері тиіп жатады»-деген ой-пікірлері бар. Яғни, стресстен дұрыс шығу жолдарын білетін адамдарға оның пайдасы бар.

Стресс деп жалғыз бір сөзбен айтуға болады, ал стрессті туғызатын қауырт факторлар көп, мысал ретінде қарастырып шығайық.

Олар әр түрлі өмірлік жағдайлар: жұмыссыздық, отбасындағы қарым-қатынастың тұрақсыздығы, адамдардың мінездері, ауа райы, әдеттер, бағалар, төлем ақылар және т.б.

Ауа райы бізге қолайсыз болса, соған ашуланамыз, кейбір адамдардың мінезі жақпаса, сол адаммен ұрысып жатамыз не болмаса бір адаммен ұрысып қалсақ, біраз уақыт өтсе де сол жағдайды ұмытпай, «іштей сол адаммен сөйлесіп» ұрысып жүргендей боламыз. Өнімдердің, заттардың бағалары заманға сай көтеріліп жатса, сол бағалар тұрақсыз болып кетті деп тағы ашуланамыз. Бұндай мысалдар көп және әр түрлі жағдайларға байланысты. Ал бұдан біз өзімізге не аламыз? Қан қысымымыз көтеріліп, жүрегіміз ауырып, ұйқымыз қашып, тәбетіміз болмай, ашушаң болып, не ішіп, не жегенімізді білмей, дене салмағымыз не төмендеп кетеді, не болмаса артық салмақ қосып аламыз.

Кейде адам мәселені өзі тудырады, не болмаса кез келген жағымсыз жағдайларды одан әрмен күшейтіп, тым асыра сілтеп жібереді. Өмірден түңіліп, баз кешеді, басқа адамға өзінің мәселесін артып қояды. Әлі келмеген болашаққа алаңдап, уайымдап, өзіне орынсыз үрей, қорқынышты тудырып, өткен өміріндегі сәтсіз жағдайларды қайта-қайта есіне түсіріп, ойынан шығара алмай, сол жағдайларға байланысты әлі күнге дейін әр түрлі жағымсыз сезімдерде өзін шаршатып жүреді.

Көбінесе кімдер стресске жиі ұшырайды? Өзіне деген сенімі жоқ адамдар. Өмірде өзінің бейімділігін білмейтін немесе алдына мақсат қоюды білмейтін адамдар. Өзіне не керек екенін, не қалайтынын білмейтін адамдар. Өзіне жағымсыз әсер тудыратын мінез-құлқын, әдеттерін білмейтін адамдар. Болмашы нәрсеге күйгелектене беретін және адамдармен жақсы қарым-қатынас құра алмайтын адамдар. Өзіне және өзгеге тыныштық бере алмайтын, жүйке жүйесін тоздырып жүретін адамдар. Өзінің және басқалардың уақытын құрметтемейтін, уақытын басқара алмайтын адамдар. Өзінің жағымсыз ойларының құлы болып жүретін адам, өзінің ойымен өзіне жағымсыз әсер беретін адамдар. Алдында тұрған мәселелерді шеше алмайтын, өмірге деген сенімі жоқ адамдар т.б.с.с.

Біз өмірімізден стрессті толықтай алып тастай алмаймыз, стресстен қашып құтылып кете алмаймыз. Ауа-райы бір мезетте күрт өзгеруі мүмкін. Жұмыстағы, отбасындағы келеңсіздіктер. Көлікте болып жататын ұрыс-керістер, жолдағы қақтағыстар, баратын жеріне, кездесулерге кешігу. Кейбір адамдар осы сияқты мәселелерге, яғни стресске бейімді болып келеді, ал кейбіреулер стресстен денсаулығына тағы ауру арттырып алып жатады. Бұл өмірде кейбір жағдайларды біз өзгерте аламыз, оған мүмкіндіктер де бар, ал кейбір жағдайларды өзгерту біздің қолымыздан келмейді, заңдылықтарды өзгерте алмаймыз, оған біз әсер ете алмаймыз. Сондықтан да кейде бір жағдайларды өзгертеміз, менің ойымдағыдай болады деп белсендік жасаймыз, күзіретіміз жетпейтін нәрселерге артық ерік-жігер жұмсап жатамыз, қолымыздан келмейтін осындай іс-әрекеттермен біз өзімізді шаршатамыз не болмаса ауырамыз, ал кей адамдар өзінің өмірімен қоштасады, қайғылы жағдайлар да болады.

Бізде кейбір нәрселерді өзгерте алатын мүмкіндік бар, олар қандай? Біз нені өзгерте аламыз? Иә, бізде өзгерте алатын сол мүмкіндік бар, біз өзіміздің сол жағдайларға байланысты қарым-қатынасымызды, көзқарасымызды, жағдайды қабылдауымызды өзгерте аламыз. Бұл көбінесе өзіміздің көңіл-күйімізге және өзіміздің денсаулығымызды күтуімізге байланысты. Денсаулығы мықты адамдар қатты стрессті өзінен зиянсыз түрде өткізеді. Денсаулығы әлсіз адамдарға стресстің әсері қатты сезіледі, оның психофизиологиялық жағдайы өзгере бастайды: ұйқы көрмеу, көңіл-күйінің ауытқуы, алаңдаушылық, жылай беру, түнгі үрейлер, жүрек қағысы мен дем алысының нашарлауы, ойын ұштастыра білмеуі, асыра белсенділік, яғни өзін жайсыз сезіне бастайды.

Ал енді осы стресстік жағдайда қалай өзінді басқаруға болатыны туралы айтып өтейік. Психологиялық тұрғыдан тиімді жолдарын, мүмкіндік бойынша не істеуге болады және не нәрселерді жасамаған дұрыс?

Ең бастысы стресс – ол уақытша ғана қорғаныс механизмі, біздің өмірімізге керек оның жағымды жақтары бар, соны білген дұрыс. Жалпы күйзеліс кез келген адамда болады және әр адамға қажет, олай болмаса адам талапсыз болады. Кейбір жағымсыз жағдайлардың оң ниеті бар. Бастысы күйзелісті жағдайдың созылып кетуіне жол бермеу керек. Стресстік жағдайда өзінің жай-күйін басқарып жүру кез келген адамның қолынан келеді. Ол үшін не істеу керек? Әрине, өзін тыныштыққа шақыру керек деп көп айтылады. Иә, тыныштық керек, бірақ шындап келгенде, адамның стресстік жағдайда дереу тыныштыққа келуі екі талай. Өйткені, стресс кезінде адамның бұлшық еттері тырысып, тылсым күш пайда болады, сол сәтте адам ештеңені көрмейді, оған ешкімді тындай алмайтын, ешкімге бағынбайтын бір күш пайда болады. Дәл осы сәтте адам абай болғаны дұрыс, өйткені естеріңізде болсын қатты ашуланып тұрған адамда бастапқы қатты стресс бар-жоғы 3-5 минутты құрайды екен. Бұл ғалымдардың зерттеуі бойынша. Стресс кезінде екі түрлі шығу жолдары адамды көбінесе басқарып кетеді ол, біріншісі: қашып кеткісі келіп тұрады, ешкімді көргісі келмей, ешкім жоқ жерге кеткісі келетін ойлар пайда болады, ауыр жағдайдан өзіне қол жұмсайды, ал екіншісі: ұрғысы келіп не болмаса бір адамға айқайлап, ұрысқысы келеді, яғни физикалық іс-қимылдар жасалады. Осы екі жағдайда адам өзін басқара алғаны дұрыс деп ойлаймын. Бұл сәтте адам өзінің ақылын ести алмайтындай дәрежеде болады, ол адамды өзінің бойындағы жағымсыз сезімдері басқара бастайды.

Сондықтан да осындай жағдайларда өзіңізге көмек бере алуды үйренгеніңіз өзіңізге жақсы. Әрине, айтуға оңай деп ойлауыңыз да мүмкін. Бұндай жағдайда өзіңізді сабырға шақырып, ойша өзіңізбен сөйлесіп, «менің қазір ашуым шығып тұр» деп, өзіңіздегі болып жатқан жайттарды өзіңізге айтып өтіңіз, дем алуды ұмытпаңыз, әрине, тыныс алу бізге табиғаттан берілген, ал сол сәтте тыныс алып тұрғаныңызға зейін қойыңыз. Пайдалы бір іспен айналысқан дұрыс, мысалы: кілем қағу, спортқа арналған грушаны ұрыңыз, қағаз жыртыңыз, өзіңізді түсінетін адаммен болысыңыз (ескеру, қартайған не болмаса ауырып тұрған ата-анамен емес, өйткені сіздің күйзеліп тұрған жағдайыңызды есту оларға сізден де қатты батады). Ал басылған соң, стресстік жағдайдан оңалу үшін өзіңізбен жұмыс істеңіз, ең бастысы сезіммен емес, кім кінәлі деп өзіңізден қате іздеп, тағы күйзеліп өзіңізді шаршатпаңыз.

Стресстен шығудың екі жолы бар: конструктивті және деструктивті:

Конструктивті шығу жолы: адам кез келген қорқыныш пен қиындықтарды жеңе алады, болашаққа мақсат қою, әрдайым жағымды, қалыпты көңіл-күйде болу, жақсылықтарды ойлау, өй-өрісті жақсы ниетке өзгерту, өз-өзіңізге гипноз жасау (өзіңізді жақсылыққа сендіру), намаз оқу, дұғаларды оқу, медитация, дем алу және дене жаттығуларын жасау, күліп жүру, ағзаға пайдалы тағамдарды тұтыну, бау-бақшадағы жұмыстар, уақытыңызды тиімді пайдалану, өзіңізге ұнайтын іспен айналысу, өз-өзіңізге деген сенімді арттыруды үйрену, өз қабілетіңізді, өмірге деген көзқарасыңызды дамыту өзіңіздің қолыңызда екенін ұмытпау т.б. Осылайша адам өз денесін басқарып жүре алады.

Деструктивті шығу жолы: ол ашу, кек, өзін немесе өзгені кінәлау, ештеңеге қызықпау, болашаққа ниеті болмау, өмірден түңілу, өзіне сенбеу, алкогольді сусындарды қолдану, ағзаға зиян тигізетін тағамдарды тұтыну, жалқаулық, өзін қадағаламауы, өмір сүруге құлшынысы болмау т.б. өзінің денсаулығына, айналадағы адамдарға кері, жағымсыз ететін әсерлер. Кейде біз ашуланып тұрып, байқаусызда ашуымызды басқара алмағандықтан, айналадағы адамдарға, біздің осыншама ашуланғанымызға себепсіз адамдарға да ашуымыздың кесірі тиеді. Мысалға: ер кісі жұмысы аяқталған уақытта бір себеп болып стресстік күйге түсті, жұмыстан үйіне ашуланып қайтты делік. Үйіне кіріп әйелін көрді, ол уақытта әйеліне айқайлап, ұрысып, одан қала берді бала-шағасына

айқайлап, ашуын шығарды. Арада 20-30 мин өтті, ер кісінің ашуы басылып диванда теледидар көріп жатады. Ал қалай ойлайсыздар әйелі ашуын кімнен алып шығарады, осы уақытта кімге айқайлауға шамасы келеді? Әрине, бала-шағасына. Бір себептерді тауып, айқайлап ашуын шығарды. Түн болады, ерлі-зайыптылар өздерінің бөлмесіне ұйықтауға кетеді. Ал бала-шағасы сол ата-анасынан естіген айқаймен бірге ұйықтайды. Әрине, бұл мысал. Шындығында ашуды, стрессті орнымен, дұрыс жолдармен шығарған жөн.

Төменде жағымсыз жағдайдан шығуға арналған тәсілдер берілген:

- Озіңізде жағымды әдеттерді қалыптастырыңыз, біліміңізді нығайтыңыз, кез келген жерде болсын өзіңіздің психо-эмоционалдық жай-күйіңізді жақсы жағына ауыстыруды үйреніңіз;
- Кез келген жағымсыз жағдайдан шығудың әрдайым шешімі болатынын ұмытпау керек;
- Шешілмейтін нәрсе болмайды. Мәселенің шешілетін жолын қарастырыңыз, түнермеңіз;
- Адамға қазіргі уақытта барлық жағдайлар жасалған және барлық қажетті ресурстар бар;
- Жылататын, жағымсыз, көңіл-күйді түсіретін киноларды қарамаңыз;
- Жалғыз қалудан сақтаныңыз, қыдырыңыз, достарыңызбен кездесіп тұрыңыз;
- Мүмкіндік бар болса спортпен айналысыңыз. Ойыңызды жақсыға бөлетін нәрсемен айналысыңыз (тоқыма тоқу, сурет салу, әуен тыңдау, би билеу, кітап оқу т.б.);
- Егер жұмыстан шаршап жүрген болсаңыз, өзіңізге демалыс беріңіз. Бір апта демалысқа шығып, жұмыс туралы ойламай, өзіңіз ұнататын, сізге пайдасын беретін іспен айналысыңыз;
- Жұмыста өзіңізге кішкентай демалыс ұйымдастырыңыз 15-20 мин, ыңғайлы орын тауып, көзді жұмып ойды тоқтатыңыз, ештеңені ойламаңыз. 3-4 рет терең дем алыңыз, зейініңізді қалай дем алып отырғаныңызға бағыттаңыз, мән беріп зерттегендей отырыңыз, содан соң оны да ойлауды қойып, еркін демалып отырыңыз;
- Адам өз-өзін, өзінің ойын және сезімін басқара алады, жақсы ойлау арқылы жақсылыққа жете алады;
- Кез келген жағымсыз жағдайдың өзінде бір жақсы жақтары болады. Кез келген оқиғаның екі жағы болатынын білу керек;
- Егер бір адам игі іс жасаса, сол нәрсе басқа да адамның қолынан келеді;
- Адам өзінің жағымсыз көңіл-күйін жақсы көңіл-күйге ауыстыра алады, яғни өзінің ойы арқылы, ал жақсылық ойлау кез келген адамның қолынан келеді;
- Бүгін өмір сүріп жатқаныңызды ұмытпаңыз, яғни бүгінгі күнмен өмір сүріңіз;
- Азанғы уақытта ұйқыдан тұра салып, ойша өзіңізге «жақсы көңіл-күйдің көйлегін киіп алыңыз», бүгін жақсы көңіл-күйде жүретініңізді елестетіңіз;
- Болашақ әлі келген жоқ, бұрынғы өмір өтіп кетті, дәл осы сәтте өмір сүріп отырғаныңызға қуаныңыз;
- Дәл бүгін сіз өзіңізге «менде бәрі жақсы, мен бақыттымын» деп айта аласыз;
- «Өзімді басқару менің қолымнан келеді, менің денім сау, менің өмірім күн сайын жақсарып жатыр» – деп, өзіңізге шабыт беретін сөздерді айтып жүруді ұмытпаңыз;
- Егер де бір мәселені өзгерте алмасаңыз, оған деген өзіңіздің көзқарасыңызды өзгертіңіз;

- Бақытты өмір сүру өзіңіздің қолыңызда.

Шаршап жүрген болсаңыз, күш жинап алуға кез келген уақытта мына жаттығуды жасап жүріңіз:

Жаттығу «Өзіңізге тыныштық сыйлаңыз»: Біңғайлы етіп жатыңыз немесе отырыңыз. Сізге осы уақытта ешкімнің кедергі жасамауын қадағалаңыз. Енді жай, асықпай дем алыңыз. Өзіңіздің қалай дем алып, қалай демді шығарып жатқаныңызды байқаңыз.

Демді ішке тартып, ауаның қалай өкпе арқылы өтіп, құрсақ қуысына түскенін сезініңіз. Әрбір дем арқылы сіздің ағзаңызға энергияның түсіп жатқанын саналы түрде сезініңіз. Ал енді баяу демді шығарыңыз. Сіздің құрсақ қабырғаңыз төмендейді. Әрбір демді шығарғанда сіз қысымнан, жағымсыз жағдайдан, түңілуден және жағымсыз сипаттағы ойлардан арыласыз. Әрбір демді шығарғанда сізді жаншып басып тастайтын, жайсыз ететін барлық нәрсені өзіңізден итеріп, шығарып жатқаныңызды елестетіңіз. Сіз баяу және бір қалыпты дем аласыз. Әрбір демді алғанда сіз жаңа күш-қуат аласыз, ал әрбір демді шығарғанда сіз өзіңізден тітіркену мен өкпе-назды ығыстырып тастайсыз, сондай-ақ қысымнан құтыласыз. Саналы тыныс алу сізге қысқа уақытта жаңа, жағымды күйге енгізе алады. Сіз жағымды тыныштықты сезіне аласыз.

Психологиялық білімді біле жүрсе адамдардың өмірге деген құлшыныстары жоғарылай түседі. Өз уақыттарын тиімді жұмсауды үйренеді және өз құндылықтарын анықтап, жоғары деңгейге жеткізуіне, өмірде өз орнын, бағытын айқындауға, өз бақытын табуға, өзіне деген сенімін, мәртебесін көтеруге үлесі көп. Бастысы кез келген мәселені дұрыс шешу арқылы күйзелістен шығу. Адам қызметте, отбасында, өмірде кездесетін адамдармен, әріптестермен жақсы қарым-қатынас құра алу арқылы, бақытты бола бастайды. Дер кезінде басқара алған ашуды және оның себебін анықтап, оны шешу жолдарын білудің өзі ең бірінші денсаулыққа кері әсерін болдырмайды.

ПАЙДАЛАНҒАН ЖӘНЕ ОҚУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Атаева Ж.К. «Ой және Сөз арқылы өмірімді жақсы жағына өзгерттім»-Шымкент: «Кітап» ЖШС, 2017.- 224 б. ISBN 978-601-7880-19-4
2. О.Д.Дайырбеков, Б.Е.Алтынбеков, Б.К.Торғауытов, У.И.Кенесариев, Т.С.Хайдарова Аурудың алдын алу және сақтандыру бойынша орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Шымкент. “Ғасыр-Ш”, 2005 жыл. ISBN 9965-752-06-0
3. ШҚО БББ«ШЫҒЫС» ӨО психолог мамандарға арналған әдістемелік нұсқаулық №3
4. Интернет сайттарынан алынған: <http://bilimdiler.kz/psihologia>, www.topreferat.com, <http://massaget.kz/>, realsimple.com., [http://www.koob.ru/.](http://www.koob.ru/), [http://www.e-reading.club/.](http://www.e-reading.club/), [http://ihtik.lib.ru/.](http://ihtik.lib.ru/) <http://vedmochka.net>.